

XV SIMPÓSIO INTERNACIONAL ESPM

» Competitividade, Inovação
e Resiliência em Cenários
Internacionais Turbulentos

Anais do Evento

21 e 22 Nov 2024

ESPM TECH, São Paulo

Organizador

PPGA ESPM

Fomento

FAPESP

ISSN: 2175-9723

***Competitividade, Inovação e
Resiliência em Cenários Internacionais Turbulentos***

ESPM TECH, São Paulo

21 e 22 de novembro de 2024

**ANAIS
DO
XV SIMPÓSIO
INTERNACIONAL ESPM**

Editor dos Anais

Mário Henrique Ogasavara

Realização

Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

- Nov 2024 -

ISSN: 2175-9723

XV Simpósio Internacional da ESPM (15, 2024, São Paulo, SP)

Anais do XV Simpósio Internacional ESPM

Editor: Mário Henrique Ogasavara

Realização: Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

São Paulo, 21 e 22 de novembro de 2024.

Tema: Competitividade, Inovação e Resiliência em Cenários Internacionais Turbulentos
ESPM | São Paulo, SP, 2024.

2.3.4 - Educação & Casos de Ensino em Administração	54
[SI-51] BRIDGING MANAGERIAL PRACTICE AND SCIENTIFIC THINKING: INSIGHTS FROM A BUSINESS GAME IN MANAGEMENT EDUCATION	54
[SI-17] ENSINO HÍBRIDO QUANDO A INOVAÇÃO EDUCACIONAL IMPACTA NA PERFEITA ESSÊNCIA DO APRENDIZADO	54
[SI-37] TOMADA DE DECISÃO E CONFLITOS ORGANIZACIONAIS: ASPECTOS ÉTICOS NO COTIDIANO PROFISSIONAL DE ALBERTO	55
2.4 - 22-Nov (15:30 – 17:00)	56
2.4.1 – Painel Temático #5	56
CONCEITOS PORTAIS: COMO ALINHAR TEORIA E PRÁTICA A PARTIR DAS "GRANDES IDEIAS" DE UMA DISCIPLINA PARA PROMOVER A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA?	56
2.4.2 – Sessão de Pôsteres #2	57
[SI-6] A CAPACIDADE ABSORTIVA E O CAPITAL RELACIONAL COMO FACILITADORES DA TRANSFERÊNCIA REVERSA DE CONHECIMENTO	57
[SI-8] MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO: O PAPEL DO HIDROGÊNIO VERDE	57
[SI-11] PROMOVEDO MODELOS DE NEGÓCIOS CIRCULARES POR MEIO DA INOVAÇÃO EM LOGÍSTICA REVERSA NA PERSPECTIVA DO MODELO DA HÉLICE TRÍPLICE	58
[SI-18] ANÁLISE ESG E SUA INFLUÊNCIA NA SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA OPERACIONAL DA LOGÍSTICA MARÍTIMA: UM ESTUDO DO PORTO DE NAVEGANTES	58
[SI-21] ATRATIVIDADE E COMPETITIVIDADE NO INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO NA INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO ..	58
[SI-25] A CORRUPÇÃO PELA ÓTICA DA TEORIA DA AÇÃO EMPREENDEDORA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O ASSASSINATO DE MARIELLE FRANCO E ANDERSON GOMES	59
[SI-53] "GOING GLOBAL" POLICY: A BIBLIOMETRIC OVERVIEW	59
[SI-55] INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA EVOLUÇÃO E IMPACTO	60
[SI-64] ECO INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE BARREIRAS E IMPULSIONADORES	60
[SI-67] DA SUSTENTABILIDADE AO GREENWASHING: COMO A COMUNICAÇÃO ENGANOSA AFETA O PROGRESSO SUSTENTÁVEL	60
[SI-93] AÇÕES COLETIVAS NA GESTÃO DE BENS COMUNS: O CASO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	61
[SI-94] EMPREENDEDORISMO COMO ESTRATÉGIA PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BRASIL E PORTUGAL	61
[SI-101] CYBERSECURITY NA INTERNACIONALIZAÇÃO DIGITAL DAS EMPRESAS	62
ÍNDICE - PARTICIPANTES	63

[SI-11] PROMOVEDO MODELOS DE NEGÓCIOS CIRCULARES POR MEIO DA INOVAÇÃO EM LOGÍSTICA REVERSA NA PERSPECTIVA DO MODELO DA HÉLICE TRÍPLICE**Rafael Donaire Bindo de Lima, ESPM**

Este estudo explora a transição para a economia circular através da logística reversa, enfatizando a sinergia entre academia, indústria e governo no modelo da Hélice Tríplice. A pesquisa investiga como essa colaboração pode acelerar a implementação de modelos de negócios circulares, superando os desafios da transição de uma economia linear. Embora a logística reversa seja reconhecida como crucial para a economia circular, a literatura carece de uma compreensão prática sobre a aplicação dessa dinâmica colaborativa entre os três setores. Utilizando a metodologia Design Science Research, o estudo desenvolve um modelo de logística reversa que integra academia, indústria e governo, promovendo sustentabilidade e inovação. A contribuição principal reside na proposição de um novo modelo focado em práticas sustentáveis e na relevância das políticas públicas para facilitar essa transição. O estudo busca tanto o avanço acadêmico quanto a aplicação prática, destacando a importância de soluções colaborativas para um futuro mais sustentável.

Keywords: Logística Reversa, Economia Circular, Hélice Tripla, Inovação, Colaboração Intersetorial.**[SI-18] ANÁLISE ESG E SUA INFLUÊNCIA NA SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA OPERACIONAL DA LOGÍSTICA MARÍTIMA: UM ESTUDO DO PORTO DE NAVEGANTES****Ednilson Lopes da Silva, Universidade Regional de Blumenau (FURB)**<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562446>**Júlio Cesar Lopes de Souza, Universidade Regional de Blumenau (FURB)**

A pesquisa aborda a relação entre resiliência e sustentabilidade diante de catástrofes naturais e mudanças climáticas, destacando que ambos os conceitos são usados como sinônimos, pois visam à sobrevivência e ao sucesso a longo prazo. O estudo propõe que a sustentabilidade, a resiliência operacional e as práticas ESG (ambientais, sociais e de governança) estão interligadas e podem se reforçar quando implementadas de forma integrada em uma organização, criando valor e contribuindo para um futuro mais sustentável. O foco do estudo é analisar como a gestão portuária no Porto de Navegantes influencia a eficiência e a resiliência operacional, gerando resultados sustentáveis. A problemática levantada questiona o papel mediador da gestão portuária nessa relação, com base em uma revisão de literatura que destaca a importância dessas práticas para a redução do impacto ambiental e o desenvolvimento de comunidades mais conscientes.

Keywords: Resiliência Operacional, Sustentabilidade, Operação Logística.**[SI-21] ATRATIVIDADE E COMPETITIVIDADE NO INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO NA INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO****Nidi Andreia Cruz, ESPM****Mario Henrique Ogasavara, ESPM**

Por muito tempo, o setor de transporte ferroviário no Brasil se encontra sem investimentos e, até mesmo, esquecido. No entanto, ao considerar o cenário de globalização, nota-se que o crescimento deste setor é necessário ou até mesmo obrigatório nos próximos anos. Para que ocorra este crescimento no setor, visto que existe limitação de recursos provenientes do setor público, há a importância de receber investimentos do setor privado, especialmente de recursos vindo do exterior através de investimento direto estrangeiro (IDE). Este artigo tem como objetivo analisar as relações entre os indicadores de atratividade e competitividade com o IDE no segmento de infraestrutura, em particular no Transporte Ferroviário. Para isto, o estudo baseou na Teoria do Custos de Transação (TCT) para os aspectos que abordam as transações e contratos de risco, como também na Teoria Institucional, que envolve os aspectos institucionais do país anfitrião relacionado com a atração de IDE principalmente em mercados emergentes. Foi utilizado método qualitativo com base em onze entrevistas em profundidade com profissionais e atores da área. Os resultados revelaram que os fatores de atratividade e competitividade possuem impacto, mas não são os únicos fatores preponderantes para a decisão de IDE. Foi possível identificar que os investidores consideram o fator oportunidade de mercado relevante para decidir em investir no Brasil. Adicionalmente, mostrou que a experiência de atuar no mercado brasileiro é fator proeminente para determinar o modo de entrada no mercado via parcerias ou aquisição. Estes resultados propiciaram contribuições acadêmicas e gerenciais importantes para a compreender melhor o IDE em infraestrutura no Brasil assim como proposições a serem verificadas em pesquisas futuras envolvendo outros contextos de países emergentes.

Keywords: Investimento Direto Estrangeiro; Infraestrutura; Atratividade; Competitividade; Transporte Ferroviário.